

SPAM XABARLARNI ANIQLASH USULLARI VA VOSITALARINI TAHLILI

University of management and future technologies
Telekommunikatsiya injineri 1-bosqich magistranti
Umurzaqov Bahrom Burxonovich
baxromumrzakov @gmail.com
tel: (90)-808-14-70

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'lumotlarni spam-xabarlardan himoya qilishda, qo'llaniladigan tushunchalar, aniqlash usullari va vositalarini tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Spam tushunchasi, Foydalanuvchilarning personal ma'lumotlarini o'g'irlash, Xabarlarni sinash uchun jo'natish, Spamni tarqatishni uchun dasturli ta'minot, Qora ro'yxatlar, Nomaqbul pochta filtrlari, Forvard teskari DNSni izlash, Massivlikni nazorat qilish, Xabarlarning internet-sarlavhalarini tekshirish, Kontentli filtrasiya, Greylisting, Ochiq relelar ro'yxati.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida axborot texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanib borishi qulayliklar bilan bir qatorda yangi muammolarni o'rta qo'yimoqda. Qayerda kompyuter texnologiyalari yuqori darajada rivojlangan bo'lsa, o'sha yerda birinchi navbatta amaliy dasturlarining ishi to'satdan ishdan chiqib qolishi, dasturiy ta'minot va axborotga hujumi, kompyuter jinoyatchiligi mavjudligidan dalolat beradi. Kompyuter jinoyatchiligi va buzg'unchi dasturlarning yaratilishi har yili 30-40% foizga oshib ketmoqda. Internet global tarmog'ini rivojlanishi kompyuter jinoyatchiligini oshishiga juda katta yordam bermoqda.

"Spam" - termini yangi mazmunda jonga teguvchi elektron tarqatmalar yoki pochta chiqindilari degan ma'noni anglatadi. Spamlar 1993-yilda paydo bo'lgan. Usenet kompyuter tarmog'i administratori Richard Depyu yaratgan dasturdagi xato 1993-yil 31-mart kuni konferensiyalardan biriga ikki yuzta bir xil xat jo'natilishini keltirib chiqardi. Uning norozi suhbatdoshlari jonga teguvchi xabarlarga tezda – "spam" degan nom topdilar. "Kasperskiy Laboratoriyasi" tushunchasiga ko'ra, spam - bu so'ralmagan anonim ommaviy tarqatmalardir.

Spam (foydalanuvchi tomonidan so'ralmagan axborot) jo'natuvchining (spamer) maqsadi va vazifalariga qarab tijorat axborotiga ega bo'lishi yoki unga hech qanday aloqasi bo'lmasligi mumkin. Shunday qilib, mazmuniga qarab, xabarlarning "tijorat" spami – "unsolicited commercial e-mail" (umumiy qabul qilingan abbreviaturasi - UCE) va "notijorat" – "unsolicited bulk e-mail" (UBE) turlari mavjud.

SPAM xabarlarini pochta serverlarida aniqlovchi usullari

“Spam” xabarlarini shakllantirish va tarqatish texnologiyasi juda katta masshtablarni egallamoqda – har kuni dunyoda o‘n milliardlab (elektron pochta 40 dan 70 foizi) spam xabarlarini tarqatiladi. Bunday masshtablar tarqatish texnologiyasi uchun sezilarli darajada mablag‘ talab etadi.

Spam xabarlarini shakllantirishning texnologik zanjiri quyidagi ko‘rinishni oladi:

- Qabul qiluvchilar tomonidan e-mail-manzillarning to‘planishi va verifikasiya qilinishi.

- Tarqatish nuqtalari – kompyuterlarni tayyorlash, ular orqali spam tarqatilishi amalga oshiriladi.

- Tarqatish uchun dasturiy ta’minotni ta’minlash.

- Mijozlarni izlash.

- Konkret tarqatma uchun reklamali e’lonlar yaratish.

- Tarqatmalarni ko‘paytirish.

- Texnologik zanjirdagi har bir qadam mustaqil bajarilishi mumkin.

- Manzillar ro‘yxatini to‘plash va uning verifikasiyasi. Spamni tarqatish uchun potentsialli qabul qiluvchilar (“spam-baza”, e-mail database) ning email-manzillari ro‘yxatiga ega bo‘lish kerak. [2,10]

Manzillarni to‘plash quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi:

1. Xususiy qabul qiluvchilar, “chiroyli so‘zlar”, so‘z-raqam (jonh@, destroyer@, alex) ning zich (qalin) uyg‘unlashuvlari nomlarini lug‘at bo‘yicha tanlash;

2. Analoglar usuli - agar Joe.User@hotmail.com Joe.Vser@yahoo.com mavjud bo‘lsa, u holda Joe.User@ yahoo. com, @aol, com, @Paypal ni to‘liq jo‘yali

va mantiqli izlash toqazo etiladi;

3. Axborotning hamma kirish manbalari – web – saytlar, forumlar, chatlar, e’lon doskalari, Usenet News, so‘z 1@so‘z2.so‘z3... larning uyg‘unlashuviga (bunda bunday uyg‘unlashuvning oxirida yuqori darajadagi domen bo‘lishi kerak) Whois ma’lumotlarni nusxalash;

4. Servislar, provayderlar va shunga o‘xshash ma’lumotlar bazalarini o‘g‘irlash;

5. Foydalanuvchilarning personal ma’lumotlarini kompter viruslari va boshqa zararli dasturlar vositasida o‘g‘irlash.

6. Kirish mumkin bo‘lgan axborot manbalarini skanerlash (usul 3) vaqtida mazkur manbaning “qiziqishlar doirasi”ni aniqlashga urinib ko‘rish kerak, bu o‘z navbatida ma’lumotlarning mavzuli bazalarini olish imkonini beradi.

Provayderlarning ma'lumotlari o'g'irlangan holda, ko'pincha foydalanuvchi haqida yetarlicha qo'shimcha axborotga ega bo'linadi, bu ham personallashtirishni o'tkazish imkonini beradi.

Foydalanuvchilarning personal ma'lumotlarini o'g'irlash – nisbatan yaqinda tarqala boshladi. Afsuski, keyingi yillardagi massaviy virusli epidemiyalar antivirusli vositalarning tarqatilishi yetarli emasligini ko'rsatmoqda, shunga bog'liq holda personal ma'lumotlarni to'plash bo'yicha mazkur usulning tarqalishi o'sa boshlaydi.

Olingan manzillarni verifisirovkalash kerak, bu quyidagi usullar bilan olib boriladi:

Xabarlarini sinash uchun jo'natish (tarqatish) - qoidaga ko'ra, taxminiy matnli bu xabar spam-filtrlar orqali o'tadi. Pochta xizmati (pochta qabul qilingan yoki qilmaganligi) ning javobini tahlil qila turib, har-bir aniq manzil ro'yxatdan harakatlanayotganligi oydinlashtirish mumkin bo'ladi.

Unikal jo'natmani spam-xabarlar matniga www servisdagi joylashgan kartinkada joylashtirish - xatlarni o'qish vaqtida kartinka yuklantiriladi (ko'plab zamonaviy pochta dasturlarda bu funktsiya blokirovkalanagan bo'ladi), saytning egasi esa manzilning kiruvchanligi haqida biladi. Metod manzilning validnostligini verifisirovkalamaydi, balki xatning o'qilish faktini verifisirovkalaydi.

Jo'natma spam-xabarda "yoziladi" (yozma qayd qilinadi). Agar qabul qiluvchi bu giperjo'natmani bossa, u holda hech qanday yozish (yozma qayd qilish) ro'y bermaydi, uning manzili esa validli manzil sifatida belgilanadi.

Verifisirovkalashning barcha uchta usuli ham juda yaxshi emas, chunki e-mail ma'lumotlar bazasida yetarli darajada ko'p "o'lik" manzillar bo'ladi.

"Jo'natish nuqtalari"ni tayyorlash. Bugungi kunda spamni professional jo'natish uchta asosiy usul bilan amalga oshiriladi:

Arendalashgan servislarga to'g'ridan-to'g'ri jo'natish.

"Ochiq releyev" va "ochiq proxy" – serverlaridan foydalanish, ularning egalari tomonidan xatolik bilan konfiguratsiyalangan servislardan shunday foydalanadiki, bunda ular orqali spamlarni jo'natish mumkin bo'ladi.

Dasturli ta'minlovchi foydalanish kompyuterlaridagi mazkur kompyuter resurslariga nosanksiyalanmagan kirish imkonini beruvchi yashirin o'rnatma bilan jo'natish.[10]

Shunga bog'liq ravishda arendalashgan serverlarni jo'natish uchun bu serverlarning doimiy ravishda to'ldirilib boriladigan to'plamlariga ega bo'lish lozim. Ular IP-manzillarning qora ro'yxatiga yetarli darajada tez tushadi, shunday ekan, spamlarni faqat pochta servislari qora ro'yxatdan foydalanmaydigan qabul qiluvchilarga shunday tarzda jo'natish mumkin.

Ochiq servislardan foydalanish uchun bunday servislarni har doim izlash lozim bo‘ladi, buning uchun maxsus dasturlar yoziladi va ulardan foydalaniladi, ular Internet manzili fazosining katta uchastkalariga tez nusxalanadi.

Bugungi kunda kompyuterli foydalanuvchilarda troyansli komponent o‘rnatmasi eng ommaviy tarqalgan. Bu quyidagi usullardan biri bilan amalga oshiriladi:

Troyansli komponent qaroqchi dasturli ta‘minotga ulanadi: tarqaladigan dasturlarning modifikatsiyasi, troyansli komponentning “generatorlar kalitlari”, “provayderlarni aldash uchun dasturlar” va sh.o‘.larga ulanishi. Bunday dasturlar fayl aldovchi tarmoqlar (eDokey, Kazaa) orqali yoki “varez”li (warez, dasturlarning qaroqchi nusxalari) saytlar orqali yetarlicha ko‘p tarqatiladi.

Web-saytlar ko‘rish dasturlarida zaiflik (bo‘sh himoya) lardan (birinchi navbatda, Microsoft Internet Explorer) dan foydalanish – bunday dasturlarning bir qator versiyalari kirish huquqini tekshirishda xatolarga ega bo‘ladi, bu esa www saytda komponentlarni joylashtirish imkonini beradi, ular chiqarib olish foydalanuvchilari uchun sezilmaydigan (yashirin) bo‘ladi va bu komponentlar ularning kompyuterlarida bajarilgan bo‘ladi, shundan keyin foydalanuvchining kompyuterida yovuz niyatli uchun uzoqlashtirilgan kirish ochiladi. Bunday dasturlar asosan tashrif etiladigan (avvalom bor pornografik mazmundagi) saytlar orqali tarqatiladi. 2014-yilning yozida MS IIS boshqarmasi ostida ishlaydigan ikki pog‘onali sxema payqab olindi, bu saytlarga zararli kodni kiritish bilan bu saytlarda sahifalovchi betlar modifikatsiyalanadi, bu esa foydalanuvchilar kompyuterlarining zaharlanishiga olib keldi.[2]

Kompyuterli viruslar, avvalom bor elektron pochta kanallari bo‘yicha tarqatiladigan va Microsoft Windows tarmoqli servislardagi zaifliklardan foydalanuvchi viruslardan foydalanish.

a) Keyingi yilda kiritilgan hamma yirik virusli epidemiyalar shunday viruslar bilan ko‘paytirildiki, ular foydalanish kompyuteriga uzoqlashtirilgan kirish uchun qo‘llanilgan bo‘lishi;

b) Bugungi kunda Windows zaifliklaridan foydalanishga urinishlar jadalligi chindan ham ajanabnarlidir. Internetga standart Windows XR bilan o‘rnatilmagan firemall va servis papkalarida ulanish bir necha o‘n minutlar ichida zararlangan (zaharlangan) bo‘ladi.

Zamonaviy zararli komponentlar texnik ma‘noda yetarlicha rivojlangan ularning mualliflari tashqi tomondan ularning payqab olinishi va qo‘lga kiritilishini qiyinlashtirish uchun katta kuchlarni qo‘yishmoqda (masalan, provayder bilan, uning mijozlari spamlarni bildirmasdan jo‘natishadi). Troyansli komponentlar Web-saytlarga instuksiyalar uchun murojaat qilib, internet bauzer sifatida o‘zlarini bilmaslikka solishadi, buning oqibatida ular Dos-hujum va spamlar va boshqalarni

jo‘natish bilan shug‘ullanishadi, (bundan tashqari, intruksiyalar navbatdagi intruksiyani olish vaqti va joyi haqida ko‘rsatmani o‘zida jussam etishi mumkin). Niqoblangan, ya’ni yashirin komandalarni olishning boshqa usuli bu IRC servisdan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Boshqa tomondan, zararlangan fayllarni birini qo‘llash – bu ularni (masalan, spamlarni jo‘natish uchun) arendaga berishdan iboratdir. Ro‘yxatni “sotuvchanlik” talabi zarar tashuvchi dasturlar katta bo‘lmagan ro‘yxatdan portlar nomerlari bilan standart protokollar bo‘yicha ishlashga olib keladi, bu ulardan uchinchi shaxslarning foydalanishiga imkon beradi va bir vaqtning o‘zida zararlangan fayllarni tizimli administratorlar bilan izlashni yengillashtiradi va osonlashtiradi.

Spamni tarqatishni uchun dasturli ta‘minot - o‘rtacha spam tarqatish bugungi kunda millionlab xabarlardan kam bo‘lmagan hajmga ega. Bu xabarlarning katta bo‘lmagan vaqt ichida bu vaqt oralig‘ida antispam-filtrlarni qayta nastroykalashgacha (ma‘lumotlar bazasini yangilashgacha) ulgurish uchun tarqatilishi talab etiladi.

Zamonaviy spam-tarqatma bir necha o‘nlab minutlar ichida bir necha yuz minglab nusxalarda tarqatiladi. Ko‘pincha spam foydalanuvchi kompyutarlarning zaharlangan zararli dasturlari – **zombi** tarmoqlari orqali boradi. Xavfsizlikning zamonaviy IT industriyasi ko‘plab yechimlarni taklif qiladi va antispamerlar arsenalida har-xil texnologiyalar mavjud. Biroq mavjud bo‘lgan texnologiyalardan hech-biri spanga qarshi sehrli “kumush o‘q” bo‘la olmayapti. Universal (umumiy) hali mavjud emas. Ko‘plab zamonaviy mahsulotlarga bir nechta texnologiyalar qo‘llanadi, aks holda mahsulotning samaradorligi (effektivligi) yuqori bo‘lmaydi. Quyida eng taniqli va keng tarqalgan texnologiyalar keltirilgan [3,4,5,9].

Qora ro‘yxatlar (*DNSBL DNS-based Blackhole Lists*) - bu eng eski antispam-texnologiyalardan biridir. Ro‘xatda sanab o‘tilgan IP-serverlardan borayotgan pochmani bloklaydi.

Turli ro‘yxatlar ro‘yxatga kiritish uchun har-xil kriteriyalarga ega bo‘ladi, bu odamlarning ro‘yxat ortida turgan shaxsini sezilarli darajada aks ettiradi. Shuningdek, shunday ro‘yxatlar mavjudki, ular spam bilan hech qanday umumiylikka ega emas, lekin shunday xulq-atvorlarni jazolashga intiladiki, yoki ishlamaydigan texnologiyalar tarqalishiga ko‘mak berishga urinishadiki, bu intilish va urinishlar ularga (qora ro‘yxatga ega bo‘lganlarga) yoqmaydi

Nomaqbul pochta filtrlari - spam bilan qarshi kurashishda innovatsion usullarni qo‘llaydi. Mazkur usul ham innovatsion loyiha deb hisoblanadi. Ko‘pchilik serverlar faqat qora ro‘yxatlarga ega bo‘lishadi. Shuningdek, oq ro‘yxatlar ham bor, lekin bunday ro‘yxatlardan ko‘pchilik oq ro‘yxatlar haqiqatan ham qora ro‘yxatga kirmaydi.

Bundan tashqari faqat qora ro'yxatlar va oq ro'yxatlar bilan birgalikda biz sariq va NOBL ro'yxatlari ham mavjud. Bizning ro'yxatlarimizda oq ro'yxatlar shuni anglatadiki, bari bir, manbadan elektron pochta yaxshi chiqadi va u keyingi sinovlarni talab etmaydi. NOBL boshqa ko'plab ro'yxatlar qatori "oq" ro'yxatlar deb hisoblanadi, lekin bu shuni anglatadiki, bu IP yoki xost (domen) qora ro'yxatga kirmasligi kerak. Shunday ekan qora ro'yxatlarni tekshirish kerak emas. Sariq listing elektron pochtaning qo'shilgan yaxshi manbasini va spamni ko'rsatadi. Hotmail, Yahoo, Gmail kabi manbalar ham sariq manbalardir. Sariq rang IP yoki xost (domen) kabi agar bu yaxshi yoki yomon va oq yoki qora ro'yxatlarni tekshirish uchun sabablar yo'qligi haqida hech qanday axborotni mujassam etmasligini anglatadi.

Forvard teskari DNS ni izlash (*FCr DNS*) - amalda uni qalbakilashtirish mumkin emasligini tasdiqladi. Shuning uchun biz xost nomini FCr DNS asosida nafaqat nomlarning qora ro'yxati uchun, balki boshqa hamma ranglar uchun izlashni ta'minlash imkoni bor deb hisoblaymiz, IP izlash sifatida biz DNSning bitta chaqirig'ida bir nechta natijalarga qaytamiz, bu biz bitta chaqiriqda foydali axborotga ega bo'lganimiz haqida hamma narsani ko'rsatadi.

Massivlikni nazorat qilish (*DCC, Razor, Pyzor*) - texnologiya pochta oqimida massaviy xabarlarni yuzaga chiqarishni ko'zda tutadi (taxmin qiladi), ular bir-biriga aynan judayam o'xshashdir yoki ular bir-biridan juda sezilarsiz farq qiladi. Ishga layoqatli "ommaviy" ("massaviy") analizatorni qurish uchun katta pochta oqimlari talab etiladi, shuning uchun bu texnologiyaga pochtaning katta hajmlariga ega bo'lgan yirik ishlab chiqaruvchilar taklif etiladi, ular tahlilni biron bir holga keltirishi mumkin [3,4,5,9].

Xabarlarning internet-sarlavhalarini tekshirish - Spamerlar spamerli xabarlarni generasiyalash uchun maxsus dasturlarni yozishadi va ularni bir lahzada tarqatishadi. Bunda ular sarlavhalarni rasmiylashtirishda xatoliklarga yo'l qo'yishadi, natijada spam sarlavhalarining formatini yozuvchi RFC pochta standart talablariga har doim ham mos kelavermaydi (javob beravermaydi). Bu xatoliklar bo'yicha spamerli xabarlarni hisoblash mumkin.

Kontentli filtrasiya - bu ham eski, tekshirilgan texnologiyalardan biridir. Spamerli xabarlar spam uchun spesifik bo'lgan so'zlar, matn fragmentlari, kartinkalar va boshqa xarakterli spamerli xususiyatlar mavjudligi bilan tekshiriladi. Kontentli filtrasiya xabarlar mavzusi va uning matn (plain text, HTML)ni mujassam etgan qismlarini tahlil qilishdan boshlangan, lekin hozir spam-filtrlar grafik qo'yilmalarni kiritgan holda hamma qismlarni tekshiradi. Tahlil natijasida matnli signatura qurilishi yoki xabarlarning "spamerli vazni"ni hisoblash olib borilishi mumkin.

Kontentli filtrasiya Bayes - Statik bayesli algoritmlar ham kontentni tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Bayesli filtrlar doimiy nastroykaga ehtiyoj sezmaydi. Ularga nima kerak bo'lsa, ularning barchasi – bu ham bo'lsa oldindan o'qitishdir. Undan keyin filtr berilgan konkret foydalanuvchi uchun tipik bo'lgan xatlar tematikasi ostida quriladi. Buning ustiga, agar foydalanuvchi ta'lim tizimida ishlasa va treniglar olib borsa, u holda shaxsan unda berilgan (ushbu) tematikaning xabarlarini spam sifatida tanila (aniqlana) olmaydi. Treningni yo'qlash taklifi kerak bo'lmaganlarga statik filtr shunday xabarlarni spanga yetkazadi (olib boradi).[10]

Greylisting - bu xabarlarni qabul qilishda vaqtinchalik inkor etishni anglatadi. Inkor etish hamma pochta tizimlarni tushunadigan xatolik kodi bilan boradi. Ma'lum bir vaqt o'tgach, ular xabarlarni takroran jo'natadi. Spamlarni tarqatadigan dastur esa, bunday vaziyatda xatlarni takroran yubormaydi. Spam xabarlarini aniqlash (qo'lga kiritish)ning yuqorida keltirilgan usullari qiyosiy tahlil qilish *1-jadvalda* keltirilgan.

1-jadval

T/r	Usullarning nomi	Afzalliklari	Kamchiliklari
1.	Qora ro'yxatlar (DNSBL DNS-based Blackhole Lists)	Qora ro'yxat shubhali manbadan pochta 100% ga kesib o'tadi	Yolg'ondan ishlab ketishlarning yuqori darajasini beradi, shuning uchun uni ehtiyotkorlik bilan qo'llash toqazo etiladi
2.	Ommaviylikni (massivlikni) nazorat qilish	Agar texnologiya ishlasa, u holda u ommaviy (massaviy) tarqatmani kafolatli aniqlaydi	1. "Katta" tarqatma spam bo'lmasligi mumkin, u to'liq sayt pochta (masala, <i>Ozan.ru</i> , <i>Subscribe.ru</i> amalda minglab bir-xil xabarlarni tarqatadi, lekin bu spam emas). 2. Spamerlar intellektual texnologiyalar yordamida har qandayo himoyani "yorib o'tishi" mumkin. Ular har-bir spamerli xatda har-xil kontent-matnni geniratsiyalaydigan pornografiklardan foydalanishadi. Oqibatda ommaviylik (massaviylik) nazorati ishlamaydi.

3.	Xabarlarning internet-sarlafhalarini tekshirish	Spamning tanish va filtratsiya jarayoni shaffof, reglamentlashtira-digan standartlar bilan yetarlicha ishonchli.	Spamerlar tez o'qitiladi va spam sarlavhalarida xatolar vaqt o'tgan sayin kamayaveradi. Faqat shunday texnologiyani qo'llash butun spamning uchdan bir qismini ushlab qolish imkonini beradi.
4.	Kontentli filtratsiya	Elastiklik, tezkor "nozik" nastroykaning mumkinligi. Bunday texnologiyada ishlovchi tizmlar spamning yangi turlari ostida yengil quriladi va spamni, normal pochmani chegaralashda kamdan-kam xato qiladi	Odatda, yangilab turish talab etiladi. Filtrni nastroyka qilish bilan maxsus o'qitilgan odamlar shug'ullanishadi, ba'zan-butun bir boshli laboratoriya shug'ullanishi ham mumkin. Bunday qo'llab-quvvatlash qimmat turadi, bu spam-filtrning narxiga ta'sir ko'rsatadi. Spamerlar bu texnologiyani aylanib o'tish uchun maxsus tryuklar ixtiro qilishadi. Xabarlarning spamerli xarakteristikalarini izlashni va ularning baholanishini qiyinlashtiradigan tasodifiy "shovqinni" spanga kiritishadi. Masalan, so'zlarda noharfli simvollaridan foydalanishadi (shunday ekan, masalan, bu usuldan foydalanganda so'z grafik ko'rinishi mumkin, tasvirlarda variantli rangli fonni generasiyalaydi)
5.	Kontentli filtratsiya-Bayes	Individual nastroyka	Hammasidan ko'ra individual pochta oqimida yaxshi ishlaydi. "Bayesni" korporativ serverda har-xil jinsli pochta bilan nastroyka qilish – murakkab va nomunosib vazifadir. Asosiysi, oxirgi natija individual qutilarga nisbatan ancha yomon bo'ladi. Agar foydalanuvchi yalqovlik qilsa va filtrni yoqmasa, u holda texnologiya samarador bo'lmaydi. Spamerlar bayesli filtrlarni aylanib o'tish ustida maxsus ishlarni olib borishadi va ular buning uddasidan chiqishadi.

6.	Greylisting	Optimal (maqbul) nastroyka qilishda spamning hamma turlari amalda aniqlanadi va qo'lga kiritiladi	Pochtani yetkazishda kechikish. Ko'plab foydalanuvchilarga bunday yechim to'g'ri kelmaydi.
----	-------------	---	--

DNSBL – *DNS blacklist* yoki *DNS blocklist* – DNS arxitekturasi tizimini qo'llash bilan saqlanadigan xostlar ro'yxati. Bu ro'yxat, odatda, spam bilan qarshi kurashda qo'llanadi. Pochtali server DNSBLga murojaat qiladi va unda mijozning IP manzillari mavjudligini tekshiradi, IP dan u xabarlarini qabul qiladi. Ijobiy javob olinganda spam xabarlarini qabul qilishga urinish olib borilayapti deb hisoblanadi. Jo'natuvchi serverga xxx yoki eror xatolik xabar qilinadi (tuzatilmaydigan xatolik) va xabar qabul qilinmaydi. Jo'natuvchining pochtali serveri jo'natuvchiga pochta yozuvchining yetkazilmaganligi haqida "inkorli kvitansiya" yaratadi [3,4,5,9]. Hozirgi vaqtda qora ro'yxatning bir qancha tiplari mavjud.

Ochiq relelar ro'yxati – noto'g'ri konfiguratsiyalashgan pochtali serverlarning ma'lumotlar bazasi, ular hamma talabgorlar uchun pochtali xabarlarini o'zi orqali jo'natish imkonini beradi. Qoidaga ko'ra, xostlarning ma'lumotlari Internetda avtomatik tarzda nusxalanadi, shuning uchun bunday xostning spam xabarlarini jo'natuvchi odamlarning qo'lga tushishi juda tez ro'y beradi. Ro'yxat ma'lumotlaridan foydalanishda odatdagi pochta blokirovkalashning eng kam xavfi mavjud bo'ladi, chunki server faqat uni maxsus pochtali robot tekshirgandan keyingina ro'yxatga tushadi.

Xulosa

Ma'lumotlarni spam-xabarlardan himoya qilishni aniqlash zamonaviy kiberxavfsizlikning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada spam-filtrlash algoritmlari, tarmoq tizimlarni qurish ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun foydalaniladigan texnologiyalar haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan.

Axborot kommunikasiya tizimlarida pochta serverlarining spam xabarlardan himoyalash, SPAM xabarlarining klassifikatsiyasi va ularni axborot kommunikasiya tizimlariga ta'siri, SPAM xabarlarini pochta serverlarida aniqlovchi usullarini tadqiq etish. Ushbu yuqoridagilarni amalga oshirsam o'ylaymanki bugungi kunda ma'lumotlarni spam xabarlardan holi qilishga biroz bo'lsa ham o'z hissamni qo'shgan bo'laman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O‘z DSt 1109:2013 «Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Atama va ta’riflar».
2. G‘aniyev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi: Axborot kommunikasion tizimlar xavfsizligi – T.: “ALOQACHI”, 2008 – 362 b.
3. В. Ульянов. Контентная фильтрация в борьбе со спамом. ИТExpert/ октябрь, 2008 г.,
4. DNSBL. [Электронный документ] <http://ru.wikipedia.org/wiki/DNSBL>
5. Отт А.О Контентной фильтрации/Jet Info №10(261), “Инфосистемы Джет”,2006.[Электронный документ]/<http://www.jetinfo.ru/2006/10/2006.10.pdf>.
6. Олег Зайцев. Технологии рассылки спам сообщений и методы защиты от него. / Компьютер пресс, №2, 2007г.: Электронный документ/ (<http://www.compress.ru/article.aspx?id=17269&iid=799>).
7. Попов А. Поиск в Интернете – внутри и снаружи. [Электронный документ] / http://www.citforum.ru/pp/search_03.html.
8. Han E., Karypis G., Kumar V. Text Categorization Using Weight Adjusted k-Nearest Neighbor Classification. // 16th International Conference on Machine Learning – Denver, 1999. – P. 41–56.
9. Теорема Байеса. Электронный документ / http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Байеса
10. IEEE Access jurnalini “Corporate Network Transformation with SD-WAN” va “Corporate Networking with Advance Routing, Switching, and Security” jurnalidagi maqolalar.